

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHNI USULLARI

Kurbanbaeva O'g'iljan Nazarovna

Xorazm viloyati Urganch shahar

14 - umumiy o'rta talim maktabining boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish xususiyatlari, qobiliyatlarning turlari va ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning asosiy yo'llari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Ijod, qobiliyat, tasavvur, xayol, ijodkorlik, ijodiy faoliyat, transformatsiya.*

Boshlang'ich maktab yoshi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun sezgir davrdir. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar juda qiziquvchan, ular atrofdagi dunyo bilan tanishish istagi bor. Kattalar, qiziquvchanlikni rag'batlantirish, bolalarga bilimlarni etkazish, ularni turli tadbirlarga jalb qilish bolalarning tajribasini kengaytirishga yordam beradi. Va tajriba va bilimlarni to'plash kelajakdagi ijodiy faoliyatning zaruriy shartidir. Oddiy hayotda qobiliyatlar, birinchi navbatda, ma'lum bir kishining xususiyatlari sifatida namoyon bo'ladi. Muayyan kishiga murojaat qilish, ayniqsa ta'lim jarayonida, biz qobiliyatlar rivojlanib, individual xususiyatga ega ekanligini ko'ramiz. Tarkibi va murakkabligiga ko'ra quyidagilar farqlanadi:

Boshlang'ich (asosiy) qobiliyat - bu taxminan bir xil darajada bo'lgan barcha odamlarga xos bo'lgan aqliy jarayonlarning umumlashtirilishi sifatida individual xususiyatlar to'plami;

Murakkab umumiy qobiliyatlar, masalan, ishlash, mashq qilish, ovqatlanish, aloqa, gapirish va boshqalar. Ular, shuningdek, hamma odamlarga xosdir, faqat har xil darajada;

Murakkab shaxsiy (maxsus) qobiliyat - bu shaxsning har qanday faoliyat sohasida muvaffaqiyatga erishishini ta'minlaydigan individual xususiyatlarning birikmasi.

Faoliyat turi bo'yicha quyidagilar mavjud:

- Reproduktiv (reproduksiya) o'rganish, har xil turdagi faoliyat turlarini o'zlashtirish qobiliyatining yuqori darajasi. Bu faoliyat turi bizning xotiramiz bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning mohiyati shundan iboratki, odam ilgari yaratilgan va ishlab chiqilgan xatti-harakatlar usullarini takrorlaydi yoki takrorlaydi.
- Ijodiy - yangi, original yaratilishini ta'minlaydi. Ijodiy faoliyatning natijasi - bu odamning avvalgi tajribasida bo'lgan taassurotlar yoki harakatlarni takrorlash emas, balki yangi tasvirlar yoki harakatlar yaratish. Ushbu faoliyat ijodkorlikka asoslangan. Ijodiy qobiliyat - bu insonning turli xil ijodiy faoliyati muvaffaqiyatini belgilaydigan fazilatlarning individual xususiyatlari. Ijodkorlik ko'plab fazilatlar qotishmasidir. Odamning ijodiy potentsialining tarkibiy qismlari masalasi haligacha ochiqlicha qolmoqda, hozirgi paytda ushbu muammo bo'yicha bir nechta faraz mavjud. Ijod muammosini taniqli mahalliy tadqiqotchi A.N. Piyoz taniqli olimlar, ixtirochilar, rassomlar va musiqachilarning tarjimai holiga asoslanib, quyidagi ijodiy qobiliyatlarni aniqlaydi:
- Muammoni boshqalar ko'rmaydigan joyda ko'rish qobiliyati.

- Aqliy operatsiyalarni minimallashtirish, bir nechta tushunchalarni bittasiga almashtirish va tobora ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan belgilardan foydalanish.
- Muammoni hal qilishda olgan ko'nikmalarni boshqasini echishda qo'llash.
- Voqelikni qismlarga ajratmasdan to'liq idrok qilish qobiliyati.
- Uzoq tushunchalarni osongina birlashtirish qobiliyati.
- Xotirani kerakli daqiqada kerakli ma'lumotlarni etkazish qobiliyati.

Fikrlashning moslashuvchanligi.

Muammoni tekshirishdan oldin uning alternativ echimlaridan birini tanlash imkoniyati.

Yangi olingan ma'lumotlarni mavjud bilim tizimlariga kiritish imkoniyati.

- Narsalarni mavjudligicha ko'rish qobiliyati, kuzatilayotgan narsalarni talqin orqali ajratib ko'rsatish.
- Fikrlarni yaratishda qulaylik.
- Ijodiy xayol.
- Asl dizaynni yaxshilash uchun qismlarni tozalash qobiliyati.
- TRIZ (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi) va ARIZ (ixtirochilik muammolarini hal qilish algoritmi) asosida ijodiy ta'lim dasturlari va usullarini ishlab chiqishda ishtirok etgan olimlar va o'qituvchilar insonning ijodiy potentsialining tarkibiy qismlaridan biri quyidagi qobiliyatlardan iborat deb hisoblashadi.
- Xavflarni qabul qilish qobiliyati.
- Divergent fikrlash.
- Fikrlash va harakat qilishda moslashuvchanlik.
- Fikrlash tezligi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- Asl g'oyalarni ifoda etish va yangilarini ixtiro qilish.

Boy tasavvur.

- - narsa va hodisalarning noaniqligini anglash.
- Yuqori estetik qadriyatlar.

Bilimlarni ijodiy qo'llash bu talabalarning faoliyati bo'lib, talaba bilimlarni amalda qo'llashda o'z fikrlari bilan tanishtirishni o'z ichiga oladi. Bularning barchasi bizga "boshlang'ich maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyati" tushunchasini aniqlashga imkon beradi: boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'quv faoliyati ijodiy tajribasini o'zlashtirishga, o'qituvchi bilan hamkorlikda tashkil etilgan o'quv faoliyati jarayonida moddiy va ma'naviy madaniyatning yangi ob'ektlaridan foydalanishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tarbiya ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya. Tuzuvchi: M.I.Amanov. -T.: O'zbekiston. Milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti,
2. To'raev Yu. O'rta umumiy ta'lim maktabida iqtisodiy ta'lim mazmunini asoslash nazariyasi va amaliyoti. Ped.fan. dok. ilmiy darajasini olish bo'yicha diss. Avtoreferati. -M., 1992.
3. Toshpo'latova SH. Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyat o'yining
4. roli//Halqta'limi j., 2004, № 5.